

BO'LG'USI BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINI KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Doschanova Mohinur Maxsudovna

Urganch Davlat Pedagogika Instituti

“Boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrası o'qituvchisi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10408579>

Annotatsiya: Mazkur tezisdá boshlang'ich ta'lim talabalarida kreativlik qobiliyatini rivojlantirish metodikasining nazariy asoslari va amaliy faoliyat jarayonida metodikani takomillashtirish haqida munozaralar yuritiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik ijodkorlik, innovatsion faoliyat, kreativlik, media, boshlang'ich ta'lim, tahlil.

Kirish.

Tez o'zgarib borayotgan ijtimoiy voqelik ta'limning yangi maqsadlari, mazmuni, usullari va texnologiyalarini hayotga olib keldi. Bu o'qituvchiga boshqa talablarni keltirib chiqardi. Bugungi kunda o'qituvchi nafaqat o'qituvchi, murabbiy, o'qituvchi, balki o'z faoliyatida yangi printsiplarni, o'qitish va tarbiyalash usullarini kashf etadigan, an'analarni yangiliklar, qat'iy algoritmlar va qoidalarni ijodiy izlanish bilan birlashtirgan, yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanadigan tadqiqotchi vazifasini ham bajarishi kerak. So'nggi o'n yilliklarda mamlakatimizda turli xil maktab turlarini hisobga olgan holda boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning ko'p bosqichli, uzluksiz davlat tizimi shakllandi. Ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini shakllantirishning innovatsion shartlarini, uning madaniy an'analarni, axloqini, axloqini va aholining haqiqiy ijtimoiy tuzilishini hisobga olgan holda turli xil yo'llar, shakllar, rivojlanish usullaridan boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy fazilatlaridan o'quv jarayonida foydalanish eng maqbuldir. Innovatsion faoliyat sharoitida o'qituvchilar o'qituvchining insoniy fazilatlarini alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular o'quv jarayonida qulay munosabatlarni yaratish uchun professional ahamiyatga ega bo'lgan shart-sharoitlarga aylanadi.

Ma'lumki, pedagogik faoliyatda o'qituvchi faol, kreativ shaxs bo'lib, u har doim maktab o'quvchilarining kundalik hayotining tashkilotchisi bo'lib xizmat qiladi, qiziqishlarni uyg'otadi, o'quvchilarni o'zi bilan olib boradi – bu faqat shaxsiy faoliyati hal qiluvchi o'rin egallagan rivojlangan irodali odam bo'lishi mumkin. Sinfning pedagogik rahbariyati o'qituvchi-o'qituvchini ixtirochi, tezkor, qat'iyatli, har doim har qanday vaziyatni mustaqil hal qilishga tayyor bo'lishga majbur qiladi. O'tgan asr ta'lim tizimini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, pedagogik kreativlik nazariyasi asoslarini ishlab chiqishda turli xil faoliyat turlarida ijodiy jarayonning asosiy qonuniyatlarini o'rgangan sovet olimlari: L. S. Vygotskiy, S. L. Rubinshteyn, V. N. Pushkin, T. V. Kudryavtsev¹ va boshqalarning fundamental asarlarida kreativ jarayonning pedagogik faoliyatdagi mohiyatini tushunishga yordam beradigan turli bo'limlarni tahlil qilib o'rganishgan.

Pedagogik faoliyat o'qituvchidan doimiy ijodiy izlanishni talab qiladi. Kasbiy o'zini o'zi o'qitishning eng samarali usuli, o'qituvchining pedagogik ijodining fazilatlaridan biri bu maktabning murakkab mavzusining ilmiy yoki uslubiy muammolaridan ma'lum bir jihatni ishlab chiqishdir. T. A. Vayzer boshlang'ich maktab o'qituvchilarining mediasavodxonlik

¹ Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: В 2 кн. М., 2003. С. 243.

faoliyatini o'rganishda innovatsion ishlarni bajarish jarayonida o'qituvchining o'zini o'zi rivojlantirish maktabning innovatsion jarayonining sub'ekti sifatida sodir bo'lishini ta'kidlaydi. O'qituvchining innovatsion kreativligi o'z faoliyatining yangi sifat xususiyatlarini shakllantirishga olib keladi².

Shunday qilib, u ong va kasbiy pedagogik faoliyatda izchillikni oshiradi ya'ni:

- ❖ maqsadlarni belgilashda, mazmunli va protsessual-uslubiy sohalarni tanlashda o'qituvchining erkinligi kengayadi;
- ❖ ushbu erkinlik ijodiy o'zini namoyon qilish huquqi sifatida tan olinadi-o'qituvchining ta'limning gumanistik, shaxsiy yo'nalishini amalga oshirishga yo'naltirilganligi ta'minlanadi;
- ❖ avtoritarizmni yengib o'tish, hamkorlikka munosabat, o'quvchi bilan muloqot qilish, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi pedagogik jarayonning barcha tarkibiy qismlarini (uning maqsadlari, vositalari, kutilgan natijalari, ularni baholash mezonlari va boshqalar) ishlab chiqishda hammualliflik qilish;
- ❖ pedagogik faoliyatning texnologik samaradorligi – o'z mualliflik huquqi, individual moslashtirilgan pedagogik tizimni qurish³.

O'qituvchining innovatsion faoliyati turli xil kasbiy faoliyat turlari bilan bir qatorda ta'lim yo'nalishlari bo'yicha tadqiqot ishlari g'oyalarini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazishni o'z ichiga oladi. Bu yerda asosiy kasbiy sifat ijodkorlikdir, ya'ni, boshlang'ich sinf o'qituvchisining amaliy pedagogik faoliyatiga kreativ munosabati. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining uslubiy birlashmasi ishining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

- talabalar, o'qituvchilar va ota-onalarning o'quv-tadqiqot ishlari texnologiyalarini ishlab chiqish va qo'llash;
- talabalar va o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish;
- jamiyatda o'qituvchilar va talabalar uchun yagona ta'lim makonini tashkil etish.

Shuni ta'kidlash kerakki, o'quv jarayoni ishida asosiy rol boshlang'ich sinf o'qituvchisining shaxsiga, uning insoniy va kasbiy fazilatlariga, talaba shaxsini rivojlantirish jarayonining rahbari va vositachisi sifatida beriladi. Shunday qilib, pedagogik kreativlikni boshlang'ich sinf o'qituvchisining mediasavodxonlik faoliyatining tarkibiy qismlaridan biri sifatida ko'rib chiqishda vaqt va makon kontekstida dinamizm va harakatchanlikka e'tibor qaratish lozim. Nomidan o'zgarmagan holda, ular doimiy ravishda o'qituvchining innovatsion faoliyatining tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan yangi tarkib bilan to'ldiriladi.

References:

1. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: В 2 кн. М., 2003. С. 243.
2. Сластенин В. А. Педагогика. М., 2005. С. 29.
3. Madraximovich, K. E., & Ruzimovich, Y. J. (2021). Application of Problem-Based Teaching Methods in the Development of Mathematical Thinking Skills of Students. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 43-47.
4. Khudoynazarov, E. (2023). Theoretical foundations of growing logical thinking of elementary school students. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(5), 33-37.

² Сластенин В. А. Педагогика. М., 2005. С. 29.

³ Madraximovich, K. E. (2023). Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students. *New Scientific Trends and Challenges*, 97-100.

5. Madrakhimovich, K. E. (2023). Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students. *New Scientific Trends and Challenges*, 97-100.
6. Худойназаров, Э. М., & Бекметова, З. З. Қ. (2022). Ўқувчиларда Танқидий Фикрлашни Ривожлантиришнинг Педагогик Ва Методик Асослари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1099-1107.
7. Эгамберган, Х. М., & Хўжаниёзова, Ш. Б. (2023). Ал-хоразмий-барча замонларнинг энг улуғ математиги. *Boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali*, 3(1), 4-10.
8. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). Инсон Фикрлашини Ривожлантиришнинг Дидактик Асослари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 310-317.
9. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). Ўқувчиларда мантиқий фикрлашни ривожлантиришнинг дидактик асослари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 289-297.
10. Сатлиқов, Ф. Р., & Худойназаров, Э. М. (2022). Ўқувчиларнинг Ўқув-Билиш Фаоллигини Ривожлантиришга Таъсир Этувчи Муҳим Омиллар. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 800-805.
11. Мадрахимович, Э. Х., & Ражабова, С. М. (2022). Эвристик Метод Ёрдамида Бошланғич Синф Ўқувчилари Ўқув Фаоллигини Шакллантириш Методлари. *Academic research in educational sciences*, 3(12), 315-323.
12. Худойназаров, Э. М., & Дўсчанова, М. М. (2022). бошланғич таълимда ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришнинг назарий асослари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1108-1115.
13. Худойназаров, Э. М. (2020). Устные упражнения как основа формирования и развития деятельности математического мышления у учащихся начальных классов. *International scientific review*, (LXXI), 93-94.
14. Худойназаров, Э. М., & Бобожонов, А. Б. Синфдан ташқари ишларда ўқувчиларида мантиқий фикрлашни ривожлантиришнинг иновацион жиҳатлари.
15. Sharifzoda, S. (2023). System of preparing future teachers for professional activity on the socialization of students on the base of gender approach. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(11), 378-387.
16. Sharifzoda, S. (2023). Bo'lajak o'qituvchilarni gender yondashuv asosida ijtimoiylashtirishga yo'naltirilgan kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashga oid nazariy yondashuvlar. *Молодые ученые*, 1(18), 10-15.
17. Sharifzoda Sardorbek O'Razboy Tabib Ugli. (2023). [Theoretical principles of preparing future teachers for the professional-pedagogical activity directed to the socialization of students on the base of a gender approach](#) *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(11), 162-166.
18. Sharifzoda, S. (2023). Pedagogical and psychological directions of preparing professional activities for the socialization of future teachers on the basis of a gender approach. *Development and innovations in science*, 2(11), 22-28.
19. Sharifzoda, M. (2023). Gender xususiyatlarini hisobga olgan holda chet tillarini o'rgatishdagi asosiy omillar. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 84-87.